

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, metodologik, innovatsion fan va ta'limga oid ilmiy jurnal

№1/2023

Litsenziya raqami: №095310

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 218 sahifa, 30-oktyabr, 2023-yil.

TAHRIR HAY'ATI:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich	tarix fanlari doktori, professor	Bosh muharrir
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna	pedagogika fanlari doktori(DSc), professor	Bosh muharrir o'rinbosari
Hamdamova Maxzuna Tursunovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	Bosh muharrir o'rinbosari
Jamoldinova Odinaxon Rasulovna	pedagogika fanlari doktori, professor	A'zo
Djamilova Nargiza Nuriddinovna	pedagogika fanlari doktori (DSc), professor	A'zo
Babayeva Dono Razzakovna	pedagogika fanlari nomzodi, professor	A'zo
Sadikova Shoista Akbarovna	pedagogika fanlari nomzodi, professor	A'zo
Jumanova Fotima Uralovna	pedagogika fanlari nomzodi, dotsent	A'zo
Shirbachevna Gulchexra Shakirovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Mirzayeva Farog'at Odiljonovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent	A'zo
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Ne'matov Shuhrat yergashovich	pedagogika fanlari nomzodi	A'zo
Ochilov Sevin Rajaboyevich	Qashqadaryo viloyat Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi Pedagoglarning bilimi hamda ko'nikmalarini baholash sho'basini metodisti	A'zo
Yuldasheva Dilnoza Bekmuradovna	Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Nurkeldiyeva Dilbar Axmedovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)	A'zo
Radjapova Zuxra Tirkashevna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Gaynazarova Gulbahor Abdullayevna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

MUNDARIJA

“Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to‘g‘ri yo‘lidir”	6
Qirg‘zboyev Abdug‘affor Karimjonovich	
Ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni takomillashtirish mexanizmlari	8
Ibragimova Gulsanam Ne‘matovna	
Влияние игровой деятельности в процесс изучения английского языка в ДОО	12
Хамдамова Махзуна Турсуновна	
Methodological advancements in the English instruction of preschoolers.....	15
Asiljonova Shohsanam Doniyorovna	
Yangi O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar	18
Babayeva D. R.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni iqtisodiy tarbiyalashda pedagoglar va ota-onalarning o‘zaro ta’siri	21
Bozorbayeva Gulruh Alisher qizi	
Zamonaviy sharoitlarda maktabgacha ta’lim tizimida metodik ishlarni tashkil etish.....	25
Fayziyeva Mabudaxon Muhammadjonovna	
Неполные предложения как объект исследования	28
Ибатова Амира Шавкатовна, Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Lider va uning fazilatlarini xorijlik olimlar va tadqiqotchilar nigohida	32
Irgasheva Madinabonu Baxromjon qizi	
Ijtimoiy tarbiyada mahallaning o‘rni.....	36
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi, Iskandarov Nodirbek Ravshanbekovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy faoliyatga o‘rgatishda STEAM ta’lim texnologiyasining ahamiyati	38
Kojageldiyeva Aziza Muxsum qizi	
Kredit-modul tizimida mustaqil ta’limni tashkil etishning sharoit va imkoniyatlari.....	41
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam	
Tolerantlikning tarixiy-falsafiy va psixologik ildizlari.....	46
Bafayev Muxiddin Muhammadovich	
Особенности занятий спортом в подростковом возрасте и их влияние на школьную успеваемость учеников.....	50
Ризаев Азизжон Рахимджанович	
Maktabgacha ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalari	54
Marasulova Dono Nigmatullayevna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini ma’naviy fazilatlarini shakllantirish texnologiyalari.....	59
Matchanov B. O.	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko‘nikmalarini shakllantirishning psixologik xususiyatlari.....	63
Muratova Munavvar O‘rol qizi	
Развитие речи дошкольников как социально-коммуникативный процесс.....	67
Нажмиддинова Гулноза Одилевна	
Bo‘lajak tarbiyachilarning mediakompetentligini oshirish mexanizmlari.....	70
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi	
Методика развития речи дошкольников.....	74
Очилова Хилола Шералиевна	
Okul öncesi dönemde bulunan çocuklar için anne-babaların çocuk kitapları seçim kriterlerinin incelenmesi.....	78
Elem Gökteş	
Дидактическая игра как средство экологического образования детей дошкольника.....	87
Равшанова Наргиза Норбоевна	
Отешова Гульнур Кабуловна	

Оценка эффективности цифровых технологий по сравнению с традиционными методами управления качеством образования в дошкольных учреждениях.....	91
Хайдаров Р.	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda dizaynerlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi	95
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Развитие коммуникативной компетентности среди будущих дошкольных учителей	100
Садикова Шоиста, Тохилова Шохсанам	
Maktabgacha ta'limda yuksalish	104
Shirbachevna Gulchehra Shakirovna, Nuraliyeva Rahbaroy Ravshanbek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarini kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirish yuzasidan xalqaro tajribalar	106
Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna	
Model of Professional Competencies Preschool Education Teacher	109
Tokhirova Shokhsanam	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongning shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	114
Xo'jamatova X. M.	
Zamonaviy o'zbek oilalarda bolalarni milliy ruhda tarbiyalashda qadriyatlarining o'rni	119
Yakubova Zilola Zikirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga til o'rgatishda o'yinlardan foydalanish.....	122
Mirkasimova Zilola Alisherovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob o'qishga qiziqtirishda psixologik qo'llab-quvvatlash	124
Musratova Zilola Ulugbekovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxslararo munosabati	128
Alimova Gulchehra Qobilovna, Sadikova Durдона Shohasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sahnalashtirish faoliyatini tashkil etish shakllari	132
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda qadriyatlar shakllanishida xavotirli holatning ahamiyati	135
Maxmudova Dilorom Axmadovna	
MTT direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlash yo'nalishlari.....	137
Nabiyev Erkin Esanovich, Xushiyeva Gavxar Mamatkarimovna	
Xorijiy tillarning psixologik xususiyatlari.....	140
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Possibilities of Developing Social Competence in Future Educators.....	143
Khalilova Dilnoza Furkatovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	146
Jumanova Fatima Uralovna	
Talabalarning kasbiy kompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasi.....	149
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Til leksik sistemasining kognitiv aspekti nazariyasi.....	152
Muzaffarova Nodira Mardonovna, Umarova Obida Avazxonovna	
Madaniyatlararo muloqot asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning samaradorligi.....	156
Ne'matova G. A.	
Soha mutaxassislarining ijtimoiy psixologik bilimdonligini oshirish muammolari	160
Norboyeva Dilafruz Jumakulovna	
Abdulla Oripov she'riyatida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	163
Yuldasheva Dilnoza	
Talabaning tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishda ilmiy uslubning ahamiyati.....	166
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Raxmatova Saodat Amrakulovna	
Ona bilan munosabatning o'smir tomonidan guruhni idrok etilishiga ta'sir xususiyatlari	172
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	

Основные аспекты передачи способностей и генетических характеристик от родителей.....	176
Тургунов Абдурашид Абдуманнобович	
Onalik munosabati autizm sindromli bolalarni ruhiy rivojlanishining omili sifatida.....	182
Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi, Lutfullayeva Iroda Abduvaxob qizi	
Psixik yetuklik bolaning maktab ta'limiga psixologik tayyorligi ko'rsatkichi sifatida	186
Jalilova Saboxat Xalilovna	
O'smirlar tasavvurida stressogen ta'sirlarning psixologik tahlili	191
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Seminar mashg'ulotlarini samarali tashkil etishning "kouching" shakli	196
Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	
Shaxs o'zini o'zi faollashtirishi tushunchasining ilmiy mohiyati.....	199
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlashda tarbiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	202
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari.....	205
Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li	
Kreativ yondashuv asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	209
Farxodov Fozil Baxrom o'g'li, Adizova Gulzoda Mehridinovna	
Социально-педагогическая компетентность воспитателя ДОО.....	212
Ширбачеева Г. Ш., Тиллябаева М. Х.	
Inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning o'ziga xos qirralari.....	215
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	

“TA'LIM SIFATINI OSHIRISH – YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING YAKKA-YU YAGONA TO'G'RI YO'LIDIR”

Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti rektori,
tarix fanlari doktori, professor

Rivojlangan mamlakatlar taraqqiyoti barkamol avlodni tarbiyalash, voyaga yetkazish va ularni ma'lum bir kasbga yo'naltirish tub ta'lim islohotlari evaziga amalga oshirilgan. Bu mashaqqatli mehnat uzluksiz ta'lim-tarbiya va sezilarli davlat sarmoyalari bilan bog'liq. Yangi O'zbekistonning istiqboli ham ta'lim sohasida olib borilayotgan ulkan islohotlarning muvaffaqiyati bilan bog'liq bo'lib, ijrosi esa tarbiyachi, o'qituvchi, uning saviyasi, tayyorgarligi, fidoyiligi, yosh avlodga sifatli ta'lim berish shijoatiga bilan o'lchanadi.

Ma'lumki, ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayon bevosita o'qituvchi tomonidan tashkil qilinadi va olib boriladi. Yangicha ijtimoiy sharoitda ta'lim-tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o'quvchilarning dars va darsdan tashqari xilma-xil tarbiyaviy faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e'tiqodli, vatanparvar, mehnatsevar, barkamol inson qilib o'stirish va kasbga yo'naltirish o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev joriy yil 28-avgust kuni maktab ta'limi bo'yicha videosektor yig'ilishida O'zbekistonda 10 million so'mdan ortiq maosh olayotgan o'qituvchilar soni 1 ming nafardan oshganini ma'lum qildi.

Ta'kidlash joizki, o'tgan davrda muallimlarning oylik ish haqi o'rtacha 2,5 baravar oshgan, jumladan, chet tili, IT, matematika, kimyo, biologiya bo'yicha milliy va xalqaro sertifikati bor o'qituvchilarga ustama, chekka hududga borib ishlagan muallimlarga alohida to'lov joriy etildi. Natijada 6 million so'mdan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchilar soni 23 mingga yetdi, 10 million so'mdan yuqori oylik oluvchilar 1 mingdan oshishi davlat islohotlarida o'qituvchi maqomini oshirish ustuvor ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

So'nggi olti yil ichida ta'lim sohasida o'rtacha ish haqi 2,5 barobar oshgani, mamlakatdagi o'rtacha ish haqiga nisbatan farq 16,8 foizdan 26,5 foizgacha ko'tarildi. Jadal ta'lim islohotlari natijasida, yurtimizda yoshlarni oliy ta'limga qamrab olish darajasi 9 foizdan 38 foizga yetdi. Xususan, 2016-yilda bakalavriat ta'lim yo'nalishiga qabul kvotasi 58 mingdan ziyodroq bo'lgan. 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 190 mingdan oshdi. Shuningdek, 2016-yilda magistraturada o'qish uchun 5 ming o'rin mavjud edi. O'tgan yilda qariyb 17 mingga yetdi. Bu raqamlar yurtimizda yoshlar ta'limiga qaratilayotgan e'tibor haqidagi fikrlarimizni tasdiqlaydi.

Bugun pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha 90 yillik tajribaga ega Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetda 12 ta fakultet, 30 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi va 29 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha maktabgacha, umumiy o'rta ta'lim hamda professional ta'lim muassasalari uchun kadrlar tayyorlanib kelinmoqda. Ushbu ta'lim dargohida 24 ming nafardan ortiq talabaga 800 nafardan ortiq professor-o'qituvchilarning dars berib kelayotgani ushbu ta'lim muassasasi Respublikada tayanch vazifani bajarayotganidan dalolatdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-mart kuni qabul qilingan xotin-qizlar oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish borasida “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallash-tirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-87-sonli Farmoni nihoyatda salmoqli tashabbus bo'ldi. Shu maqsadda Xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash bo'yicha 2022–2026-yillarga mo'ljallangan dastur ishlab chiqildi. Ta'lim olish uchun to'lov shartnoma summasini to'lashi uchun qizlarga ilk marotaba 7 yil muddatga foizsiz kredit berish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Magistraturada o'qiyotgan qizlarning to'lov shartnoma puli to'liq byudjetdan, ehtiyojmand oilalar farzandlari, ota yoki onasini yo'qotgan talaba qizlar ta'lim kontrakti summasining mahalliy byudjet hisobidan qoplanishi yo'lga qo'yildi. Jumladan, universitetimizning magistratura bosqichida tahsil olayotgan 428 nafar qizning to'lov

shartnoma puli qonunda belgilangan tartibda to'liq to'lab berildi. Bu ijtimoiy imkoniyatlar davlatimiz rahbarining yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashi, ularning istak va intilishlariga qarab zamon bilan hamnafas qonun va qarorlarni imzolayotgani farzandlarimizning yuragidagi faxr va mas'uliyat hissini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyun kuni qabul qilingan "Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-290-sonli qarori qabul qilinib, unda 2026-yilga qadar universitet xalqaro talablarga muvofiq transformatsiya qilinishi belgilandi, shuningdek, qator maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlandi.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalarining malakaviy amaliyotini Toshkent shahridagi O'zbekiston Respublikasi Prezident ta'lim muassasalari agentligi huzuridagi 1 ta Prezident, 3 ta ixtisoslashtirilgan, 234 ta umumta'lim maktabi, 6 ta maxsus maktab-internat, 46 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 3 ta akademik litsey va 5 ta professional ta'lim muassasasida tashkil etish bo'yicha shartnomalar tuzildi. Albatta, yutuqlar o'zimizniki. Ammo oldimizda turgan vazifalar kam emas. Bino-barin, bugun davr shiddat bilan o'zgarib, pedagogik ta'lim oldiga o'ta dolzarb va murakkab vazifalarni qo'y-moqda. Maktabgacha va maktab ta'limini rivojlantirish, innovatsion salohiyatga ega o'qituvchilar tayyorlash, ularning kasbiy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, ilg'or xorijiy tajribalarga asoslangan yangi o'qitish usullarini ishlab chiqish va o'qituvchilarning metodik salohiyatini uzluksiz oshirib borish shular jumlasidandir.

Davlatimiz rahbarining "Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, shu yildan boshlab 2026-yilgacha universitet xalqaro talablarga muvofiq transformatsiya qilinadi. OTMni kompleks rivojlantirish dasturi va maqsadli ko'rsatkichlar ham tasdiqlandi. Kompleks rivojlantirish dasturida 6 yo'nalishda 26 ta yaxlit vazifani bajarish bo'yicha aniq choralar ko'zda tutilgan. Universitetning xalqaro reytinglarga kirishi, uzluksiz ta'lim tizimi bilan integratsiyasini ta'minlash, xorijiy mutaxassislarni o'quv jarayoniga jalb etish, yangi bino va inshootlar qurish hamda jihozlash kabi vazifalar shular jumlasidan. Pedagog kadrlar tayyorlaydigan hamkor xorijiy OTMlardan 20 nafardan ortiq yetakchi professor-o'qituvchi, jumladan, Bartin universiteti (Turkiya), Bucheon universiteti (Janubiy Koreya), Pädagogische Hochschule Freiburg (Germaniya), Burdur Mehmet Akis Erson universiteti (Turkiya), A. I. Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti mutaxassislari fan dasturlariga ekspert hamda hammuallif sifatida jalb etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoniga binoan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tasarrufiga o'tkazildi va pedagogika yo'nalishi bo'yicha o'quv dasturlarini ishlab chiqishda yetakchi oliy ta'lim muassasasi etib belgilandi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mamlakatimizda yangi avlod pedagoglarini tayyorlashda muhim huquqiy asos bo'ldi. Qaror o'ta dolzarb va o'zaro uzviy bog'liq 3 ta vazifani yani zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko'tarish, pedagogika sohasida ta'lim, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash masalalarini samarali hal etishni ko'zda tutadi.

Hozirda universitet tomonidan qo'shma dasturlar asosida Belarus hamda Moskva davlat pedagogika universitetlari, Qozon Federal universiteti bilan hamkorlikda 3+1 shaklida (Double degree) bakalavr pedagog kadrlar tayyorlab kelinmoqda. Bundan tashqari, 16 ta fan yo'nalishi bo'yicha konsepsiya va milliy o'quv dasturlarini ishlab chiqish maqsadida tuzilgan ijodiy guruhlariga universitetning yetuk salohiyatli professor-o'qituvchilari jalb etilgani ham ertangi kunimiz uchun xayrli qadam, deb aytish mumkin.

Pedagog kadrlar tayyorlash va maktab ta'limini rivojlantirish maqsadini milliy tadqiqotlar natijalariga tayanmasdan samarali ro'yobga chiqarib bo'lmaydi. Pedagogika sohasida ta'lim va ilm-fanning o'zaro integratsiyasini ta'minlash maqsadida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti va Milliy tadqiqot instituti o'rtasida mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur.

Buning uchun xalq ta'limi tizimini takomillashtirish, pedagogik ta'lim nazariyasi va ishlab chiqarish amaliyoti integratsiyasini kuchaytirish, pedagoglarni tayyorlash va uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashning dolzarb masalalari bo'yicha birgalikda ilmiy tadqiqot loyihalarini amalga oshirish, ilmiy konferensiya, seminar treninqlar, doktorlik dissertatsiyalari muhokamalarini tashkil etish, o'zaro professor-o'qituvchilar almashishni yo'lga qo'yish, ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha faol hamkorlik qilish, hammualliflikda o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishga doir aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Muxtasar qilib aytganda, universitet jamoasining sermahsul faoliyatida mazkur "Maktabgacha va maktab ta'limi" ilmiy jurnali ta'limning innovatsion shakllari, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari, kasbiy yo'naltirish, o'qitishning samarali usullarini qo'llashda, Vatanimiz taraqqiyoti yo'lida yetuk avlodni tarbiyalashda doimiy ko'makchi bo'lishiga ishonamiz!

Muharrir: Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga
ilmiy maqola, reklama materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Тел.: 93 718 40 07

**Manzilimiz: Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**